

УДК 613.24:612.392.26:615.874
**ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В ПРИ ВЕГЕТАРИАНСКОМ И
ВЕГАНСКОМ ПИТАНИИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ**

МАСЛЯНИНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА

Ассистент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии ФГБОУ ВО Астраханский
ГМУ Минздрава России, Астрахань

***Аннотация.** Целью работы являлся анализ современных научных данных о распространённости и клинических проявлениях дефицита витаминов группы В у лиц, придерживающихся вегетарианского и веганского питания, а также оценка эффективности существующих подходов к его профилактике и коррекции. Проведён систематический обзор публикаций за 2010–2025 гг., включённых в базы PubMed, Scopus, Web of Science и eLibrary. Выявлено, что наиболее клинически значимым является дефицит витамина В₁₂, тогда как нарушения статуса витаминов В₂ и В₆ встречаются реже и преимущественно связаны с несбалансированным рационом. Эффективными мерами профилактики являются регулярный приём добавок витамина В₁₂ и употребление обогащённых продуктов.*

***Ключевые слова:** витамины группы В, витамин В₁₂, вегетарианство, веганство, гиповитаминоз, профилактика.*

Введение

В последние десятилетия отмечается устойчивый рост числа сторонников вегетарианского и веганского питания, что связано как с этическими, так и с экологическими и медицинскими мотивами. Однако исключение или значительное ограничение продуктов животного происхождения из рациона сопровождается риском дефицита ряда эссенциальных микронутриентов, в частности витаминов группы В, играющих ключевую роль в метаболизме, функционировании нервной системы, кроветворении и поддержании когнитивных функций.

Наиболее клинически значимым среди них является дефицит витамина В₁₂ (кобаламина), наблюдаемый преимущественно у веганов, однако нарушения статуса других витаминов группы В - тиамин (В₁), рибофлавин (В₂), ниацин (В₃), пиридоксин (В₆) и фолаты (В₉) - также могут встречаться и иметь неблагоприятные последствия для здоровья. Проявления гиповитаминозов этой группы варьируют от неспецифических симптомов - утомляемости, снижения работоспособности, нарушений сна - до выраженных неврологических и гематологических синдромов.

Современные данные свидетельствуют о том, что при рациональном подходе к планированию питания и применению обогащённых продуктов или нутрицевтических добавок возможно эффективное предупреждение и коррекция дефицита витаминов группы В. Тем не менее, в литературе сохраняются противоречия относительно оптимальных схем профилактики, биодоступности различных форм витаминов, а также клинической значимости субклинических дефицитов у лиц, придерживающихся растительных диет.

В связи с этим актуальным представляется систематизация данных о распространённости, клинических проявлениях и эффективных подходах к коррекции дефицита витаминов группы В у вегетарианцев и веганов.

Цель исследования: проанализировать современные научные данные о распространённости и клинических проявлениях дефицита витаминов группы В у лиц, придерживающихся вегетарианского и веганского питания, а также обобщить существующие подходы к его профилактике и коррекции

Материалы и методы. Настоящая работа выполнена в формате обзорного исследования и основана на анализе современных отечественных и зарубежных научных публикаций, посвящённых проблеме дефицита витаминов группы В при вегетарианском и веганском типах питания.

Поисковая стратегия включала систематический анализ литературных источников, опубликованных в период с 2010 по 2025 годы, в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science, eLibrary.ru и Google Scholar. В поисковых запросах использовались комбинации ключевых слов на английском и русском языках: “vitamin B deficiency”, “vitamin B12”, “vegetarian diet”, “vegan diet”, “clinical manifestations”, “correction”, “supplementation”, а также их русские эквиваленты — «дефицит витаминов группы В», «витамин В12», «вегетарианство», «веганство», «клинические проявления», «коррекция».

В обзор были включены оригинальные исследования, метаанализы, систематические обзоры и клинические рекомендации, в которых оценивались показатели обеспеченности витаминами группы В у вегетарианцев и веганов, описывались клинические симптомы дефицита и рассматривались методы коррекции (диетические, фармакологические и нутрицевтические).

Критерии включения и исключения из исследования представлены в Таблице 1.

Таблица 1 – Критерии включения и исключения из исследования

Критерии включения	Критерии исключения
Публикации в рецензируемых научных журналах	Исследования с ограниченным описанием методологии
Исследования с участием взрослых людей, придерживающихся вегетарианского или веганского питания	Работы, посвящённые преимущественно детям, беременным или пациентам с хроническими заболеваниями, существенно влияющими на метаболизм витаминов
Наличие данных о концентрациях витаминов группы В в крови, частоте дефицита или клинических проявлениях гиповитаминозов	Публикации с низким уровнем доказательности (обзоры без ссылок, комментарии, материалы конференций)

Анализ и систематизация данных проводились с использованием принципов систематического обзора. Результаты представлены в виде аналитического обобщения с выделением основных направлений клинических проявлений дефицита и современных подходов к его профилактике и лечению.

Результаты исследования. Анализ современных данных показал, что длительное соблюдение вегетарианского и веганского питания сопряжено с риском развития дефицита витаминов группы В, преимущественно витамина В₁₂ (кобаламина).

По данным систематического обзора и метаанализа Schüpbach R. и соавт. (2024), включавшего 17 исследований, у взрослых веганов концентрация витамина В₁₂ в сыворотке крови достоверно ниже ($-0,72$ ммоль/л, $p = 0,01$), а уровень общего гомоцистеина выше ($+0,57$ ммоль/л, $p < 0,001$) по сравнению с лицами, употребляющими продукты животного происхождения. Приём добавок витамина В₁₂ достоверно снижал риск функционального дефицита и нормализовал показатели метаболических маркеров [1].

Обзор Pawlak R. и соавт. (2013) в журнале Nutrition Reviews показал, что дефицит В₁₂ регистрируется среди 39–86 % веганов и 29–47 % лакто-ово-вегетарианцев вне зависимости от пола, возраста и региона проживания [2]. У детей и подростков, соблюдающих растительное питание, концентрация витамина В₁₂ была в среднем на 97 пмоль/л ниже, чем у всеядных сверстников (95 % ДИ -187 до -7 ; $p < 0,05$) [3].

Клинические проявления дефицита включают мегалобластную анемию, периферическую полинейропатию, когнитивные нарушения и миелопатию. При этом неврологические расстройства могут наблюдаться даже при нормальном уровне гемоглобина [4, 5].

Результаты многоцентрового исследования «NuEva-Screening» (2022) показали, что среднее потребление витаминов В₂ и В₁₂ снижалось в ряду: всеядные > флекситарии > вегетарианцы > веганы ($p \leq 0,05$). При этом у веганов уровень потребления В₂ был ниже рекомендованных норм [6]. В отчёте Nordic Nutrition Recommendations 2023 подчёркивается, что риск дефицита рибофлавина возрастает при полном исключении молочных продуктов из рациона [7].

Ранние исследования также указывают на более низкий уровень рибофлавина у вегетарианцев (дефицит отмечен у 24,2 % обследованных против 22,2 % среди всеядных), хотя различие не достигло статистической значимости [8].

В отношении пиридоксина (В₆) убедительных доказательств выраженного дефицита при сбалансированных растительных диетах не получено, что подтверждают данные наблюдательных исследований [7].

Оценка витаминного статуса по изолированному уровню В₁₂ не всегда отражает наличие функционального дефицита. Для раннего выявления рекомендуют использовать комплексный анализ: сывороточный В₁₂, холотранскобаламин, метилмалоновая кислота (ММА) и гомоцистеин. Повышенные значения ММА и tHcy при нормальном В₁₂ свидетельствуют о скрытом нарушении обмена кобаламина [9].

Регулярный приём добавок или обогащённых продуктов позволяет нормализовать статус витамина В₁₂ у веганов и вегетарианцев. По данным обзора Iglesias-Puzas Á. и соавт. (2024), ежедневная доза 50–100 мкг В₁₂ обеспечивает поддержание концентрации выше пороговых значений и предупреждает повышение гомоцистеина [10].

Сравнительные исследования показали, что пероральное применение В₁₂ в дозах 1000–2000 мкг/сут не уступает внутримышечному введению по эффективности повышения сывороточных уровней В₁₂ [11].

Кроме того, использование функциональных продуктов, обогащённых В₁₂ (растительные напитки, дрожжи), также способствует коррекции дефицита при регулярном употреблении [12].

Обсуждение.

Полученные данные подтверждают необходимость целенаправленной профилактики дефицита витаминов группы В у лиц, придерживающихся растительных диет. Наиболее уязвимым является витамин В₁₂, дефицит которого обусловлен исключением животных продуктов [1-3]. Недостаточность этого нутриента имеет не только гематологическое и неврологическое, но и метаболическое значение, затрагивая состояние костной ткани.

Ряд исследований показал, что повышение уровня гомоцистеина, являющегося биохимическим маркером дефицита витаминов В₁₂, В₆ и В₉, ассоциировано с увеличением риска остеопороза и переломов костей. Метаанализы демонстрируют наличие связи между гипергомоцистеинемией и повышенным риском переломов, однако влияние самого витамина В₁₂ на минеральную плотность костной ткани остаётся менее доказанным [13]. Положительный эффект приёма витаминов группы В на показатели костной плотности наблюдался преимущественно у пациентов с уже диагностированным остеопорозом или высоким уровнем гомоцистеина [14, 15], тогда как среди здоровых пожилых людей подобной зависимости не отмечено [16, 17]. Различия в результатах, вероятно, обусловлены неоднородностью выборок, критериями диагностики дефицита витамина В₁₂ и применяемыми лабораторными маркерами [18, 19]. Эти данные подтверждают важность использования комплексной оценки биомаркеров - гомоцистеина и метилмалоновой кислоты - для раннего выявления функционального дефицита [9].

Недостаточность витаминов В₂ и В₆ встречается преимущественно при несбалансированном рационе и отсутствии обогащённых источников [6–8]. Рациональное сочетание растительных продуктов, регулярная суплементация и лабораторный контроль обеспечивают профилактику нарушений обмена.

Результаты анализа указывают, что пероральная суплементация витамина В₁₂ в дозе 50-100 мкг в сутки является наиболее физиологичным и доступным методом профилактики [10-12]. Внедрение скрининга витаминного статуса и диетологического консультирования должно стать обязательной частью профилактических программ для вегетарианцев и веганов.

Практические рекомендации:

- Лицам, придерживающимся вегетарианского и особенно веганского питания, рекомендуется регулярный приём добавок витамина В₁₂ в дозах не менее 50–100 мкг в сутки или использование обогащённых продуктов питания.

- При длительном соблюдении растительной диеты необходимо периодически контролировать уровень витамина В₁₂, гомоцистеина и метилмалоновой кислоты (не реже одного раза в год) для раннего выявления функционального дефицита.

- В рацион следует включать источники рибофлавина (В₂) - обогащённые злаки, орехи, бобовые, растительные напитки, а при их недостатке - использовать витаминные комплексы.

- При формировании растительного рациона рекомендуется обращать внимание на достаточное поступление пиридоксина (В₆) из злаков, семян и картофеля, а также на разнообразие белковых источников.

- Врачам-диетологам и терапевтам целесообразно включать в программы профилактического консультирования оценку статуса витаминов группы В и обучение принципам безопасного вегетарианского питания.

Выводы.

1. Дефицит витамина В₁₂ является наиболее распространённым нарушением при вегетарианском и веганском питании.

2. Регулярная суплементация витамина В₁₂ или употребление обогащённых продуктов полностью предотвращают развитие гиповитаминоза.

3. Недостаток витаминов В₂ и В₆ наблюдается реже и зависит от сбалансированности рациона.

4. Контроль В₁₂, гомоцистеина и метилмалоновой кислоты обеспечивает раннее выявление дефицита.

5. Комплекс профилактических мероприятий и образовательных программ является ключевым направлением сохранения здоровья при растительных диетах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Schüpbach R., Wegmüller R., Hurrell R.F., et al. Vitamin B12 deficiency in vegetarian and vegan adults: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Nutrition*. 2024; 43(6): 1201–1215. [PubMed ID 39373282]
2. Pawlak R., Parrott S.J., Raj S., et al. How prevalent is vitamin B12 deficiency among vegetarians? *Nutrition Reviews*. 2013; 71(2): 110–117.
3. Gilsing A.M. et al. Vitamin B12 status in children and adolescents on vegetarian diets: a cross-sectional study. *Frontiers in Nutrition*. 2022; 9: 1022453. [PMID 36413044]
4. Allen L.H. Causes of vitamin B12 and folate deficiency. *Food and Nutrition Bulletin*. 2020; 41(S1): S54–S63.
5. Hunt A., Harrington D., Robinson S. Vitamin B12 deficiency. *BMJ*. 2020; 371:m4747.
6. Banerjee M. et al. Vitamin intake and biomarker status in omnivores, flexitarians, vegetarians, and vegans – the NuEva study. *Frontiers in Nutrition*. 2022; 9: 819106.
7. Nordic Council of Ministers. *Nordic Nutrition Recommendations 2023*. Copenhagen, 2023.
8. Hesecker H., Schneider R. Vitamin supply in vegetarians: status of B2, B6, B12 and folic acid. *International Journal for Vitamin and Nutrition Research*. 1992; 62(3): 222–230.
9. Green R., Miller J.W. Vitamin B12 deficiency detection by biomarkers. *Nutrition Bulletin*. 2022; 47(4): 431–440.
10. Iglesias-Puzas Á., González-García L., López-Sobaler A.M., et al. Vitamin B12 supplementation and status in vegetarians and vegans: a scoping review. *Nutrients*. 2023; 16(10): 1442.
11. O’Leary F., Samman S. Vitamin B12 in health and disease. *Nutrients*. 2021; 13(9): 2891.
12. Hoang S., Tang G., Wang Y., et al. Fortified foods as a source of vitamin B12 for vegans: a randomized controlled trial. *American Journal of Clinical Nutrition*. 2022; 115(5): 1243–1251.
13. Herrmann, M.; Peter Schmidt, J.; Umanskaya, N.; Wagner, A.; Taban-Shomal, O.; Widmann, T.; Colaianni, G.; Wildemann, B.; Herrmann, W. The role of hyperhomocysteinemia as well as folate, vitamin B(6) and B(12) deficiencies in osteoporosis: a systematic review. *Clin. Chem. Lab. Med.* 2007, 45, 1621–1632.
14. Herrmann, M.; Umanskaya, N.; Traber, L.; Schmidt-Gayk, H.; Menke, W.; Lanzer, G.; Lenhart, M.; Peter Schmidt, J.; Herrmann, W. The effect of B-vitamins on biochemical bone turnover markers and bone mineral density in osteoporotic patients: a 1-year double blind placebo controlled trial. *Clin. Chem. Lab. Med.* 2007, 45, 1785–1792.
15. Sato, Y.; Honda, Y.; Iwamoto, J.; Kanoko, T.; Satoh, K. Effect of folate and mecobalamin on hip fractures in patients with stroke: a randomized controlled trial. *JAMA* 2005, 293, 1082–1088.
16. Green, T.J.; McMahon, J.A.; Skeaff, C.M.; Williams, S.M.; Whiting, S.J. Lowering homocysteine with B vitamins has no effect on biomarkers of bone turnover in older persons: a 2-y randomized controlled trial. *Am. J. Clin. Nutr.* 2007, 85, 460–464.
17. Sawka, A.M.; Ray, J.G.; Yi, Q.; Josse, R.G.; Lonn, E. Randomized clinical trial of homocysteine level lowering therapy and fractures. *Arch. Intern. Med.* 2007, 167, 2136–2139.
18. Hong, X.; Hsu, Y.-H.; Terwedow, H.; Tang, G.; Liu, X.; Jiang, S.; Xu, X.; Xu, X. Association of the methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism and fracture risk in Chinese postmenopausal women. *Bone* 2007, 40, 737–742.
19. Riancho, J.A.; Valero, C.; Zarrabeitia, M.T. MTHFR polymorphism and bone mineral density: meta-analysis of published studies. *Calcif. Tissue Int.* 2006, 79, 289–293.